

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Exploração de Padrões de Comportamento

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês, Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Exploração de Padrões de Comportamento é uma ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP) que se destina a analisar e compreender os padrões repetitivos de comportamento manifestados pelo cliente, visando identificar suas origens, significados e possíveis implicações para o desenvolvimento pessoal.

Tematologia: Psicoterapia; Análise de Comportamento.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "exploração" deriva do latim "exploratio", que significa "ação de investigar ou examinar minuciosamente". "Padrões" tem origem no latim "patronus", que denota um modelo ou exemplo a ser seguido. "Comportamento" provém do latim "comportare", que significa "agir de acordo com".

Neologia: Exploração de Padrões de Comportamento é um neologismo técnico da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: A Exploração de Padrões de Comportamento é impulsionada pelo holopensene da análise comportamental e autoconscencial.

Fatologia: A Exploração de Padrões de Comportamento é uma técnica terapêutica que envolve a observação e análise cuidadosa dos comportamentos repetitivos apresentados pelo cliente ao longo do tempo. O terapeuta busca identificar padrões consistentes de comportamento, tais como reações emocionais recorrentes, hábitos automáticos e respostas a determinadas situações, a fim de compreender suas causas subjacentes e possíveis influências no funcionamento psicológico

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia do cliente. Essa ferramenta permite uma maior conscientização dos padrões disfuncionais e o desenvolvimento de estratégias para promover mudanças positivas e adaptativas no comportamento do cliente.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Exploração de Padrões de Comportamento pode ser percebida como uma análise das influências parapsíquicas sobre o comportamento humano, incluindo aspectos como influências extrafísicas e manifestações parapsíquicas.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Exploração de Padrões de Comportamento potencializa o sinergismo terapêutico entre terapeuta e cliente, favorecendo uma maior compreensão e colaboração no processo de mudança comportamental.

Principiologia: A Exploração de Padrões de Comportamento está alinhada com o princípio da autoconsciência, preconizando a análise reflexiva e crítica dos próprios comportamentos.

Codigologia: A Exploração de Padrões de Comportamento está em consonância com o código

Enciclopédia da Conscienciologia de ética da Terapia Centrada na Pessoa, que preconiza o respeito pela autonomia e dignidade do cliente, bem como a confidencialidade e responsabilidade profissional do terapeuta.

Tecnologia: A Exploração de Padrões de Comportamento pode ser aprimorada por meio de técnicas de observação sistemática, registro de comportamentos, análise funcional e intervenções terapêuticas específicas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente em busca de autoconhecimento e mudança comportamental.

Masculinologia: O terapeuta analista; o cliente autocrítico.

Femininologia: A terapeuta observadora; a cliente reflexiva.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo sapiens cliente.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: A Exploração de Padrões de Comportamento é evidenciada quando o terapeuta identifica e analisa os comportamentos repetitivos do cliente, promovendo uma maior conscientização e compreensão de suas dinâmicas comportamentais.

Culturologia: A Cultura da Exploração de Padrões de Comportamento é fundamental para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes e personalizadas, visando o autoconhecimento e crescimento pessoal do cliente.

VI. Acabativa

A Exploração de Padrões de Comportamento é uma ferramenta essencial na prática da Terapia Centrada na Pessoa, permitindo ao cliente e terapeuta compreenderem de forma mais profunda e abrangente os padrões de comportamento que influenciam sua vida psicológica e emocional. Por meio dela, é possível identificar e modificar padrões disfuncionais, promovendo uma maior harmonia e adaptação ao contexto individual e social do cliente.

Enciclopédia da Conscienciologia